

ÎN BALANȚA LIBERTĂȚII: RECUNOAȘTEREA POSTBELICĂ A CREȘTINILOR DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA (1946-1950)

Drd. Bogdan Emanuel RĂDUȚ

*Biserica Creștină după Evanghelie din România
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română*

ABSTRACT: *The balance of Freedom: Public Postbellum Recognition of the Romanian Brethren believers (1946-1950).*

The public recognition of the Romanian Brethren Assemblies as being an official Cult rested in the balance of freedom. As an historic arch over time, both recognitions took place under two Governments lead by the same man, Petru Groza, in the time of two very different postbellum regimes.

The first recognition was approved by a pro communism Government, in the last years of the Monarchy, where there existed some forms of liberty, whereas the second one was by a completely and eminently Communist Government in the beginning of the Romanian Stalinism, supervised by a careful control of the State.

The analysis of the two official documents, in the background of the years that were issued in, offer an interesting perspective over the Religious freedom from the point of view of one Denomination that has been through the process of the institutional recognition, twice in just a period of four years.

Keywords: *Romanian Brethren Assemblies, denomination, institutional recognitions, Petru Groza, freedom and liberty.*

1. Argument

De-a lungul a peste un secol de existență în România, creștinii după Evanghelie au cunoscut exigențele și ingerințele statului în politica sa față de cultele religioase, în special cele minoritare și marginale. Vreme îndelungată statul a oscilat între toleranță, interzicere și imixtiune, în funcție de mai mulți factori.

Recunoscuți, pentru prima dată, în vara anului 1933 ca asociație religioasă¹, creștinii după Evanghelie s-au confruntat cu abuzuri și diferite forme de persecuție atât din partea statului, care teoretic ar fi trebuit să-i protejeze, cât și din partea Bisericii Ortodoxe Române, care a fost cultul majoritar și dominant în epocă². Apoi, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și a politicii antonesciene au fost scoși în afara legii, interziși și asociația desființată (1942-1944)³, împreună cu celelalte două asociații religioase recunoscute (baptiștii și adventiștii de ziua a șaptea), cât și cu toate celelalte grupări nerecunoscute și deja interzise.

După încheierea războiului (1945), și creștinii după Evanghelie, ca dealtfel întreaga populație a țării, au sperat la vremuri de pace și reconstrucție postbelică. Regimul procomunist, instalat cu prezența trupelor sovietice pe teritoriul României, cu numeroase promisiuni sociale și idealiste, a venit ca o eliberare din anii grei ai ilegalității. Însă această libertate nu a durat mult, pentru că, odată cu lăsarea cortinei de fier peste România, a început o altă perioadă sumbră din istoria și existența acestora, și chiar mai neagră și mult mai lungă decât cea precedentă.

De aceea, recunoașterea creștinilor după Evanghelie ca un cult oficial în România a stat în balanța libertății. Ca un arc peste timp, ambele recunoașteri au fost făcute sub două guvernări Petru Groza⁴, dar în două regimuri postbelice total diferite. Prima recunoaștere a fost aprobată de un guvern procomunist în ultimii ani ai monarhiei, în baza unei Legi a Cultelor democrată și când exista o oarecare libertate, iar a doua de un guvern eminentemente comunist în anii de început ai stalinismului românesc, în baza unei noi Legi a Cultelor și când țara a fost cuprinsă de teroare și control.

1 Decizia Nr. 114.119 privind interzicerea activității unor asociațiuni religioase și reglementarea activității celor neinterzise, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 193 din 24 august 1933, p. 5404.

2 Vezi Mirela Bănică, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Iași, Editura Polirom, 2007.

3 Bogdan Emanuel Răduț, *Reflecții privind impactul celui de-al doilea război mondial asupra Asociației Religioase „Creștinii după Evanghelie”*, în „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, Nr. 32, București, Editura Academiei Române, 2018, pp. 125-134.

4 Petru Groza (1884-1958), avocat și om politic român, Președinte al Consiliului de Miniștri în patru guverne succesive (1945-1952).

2. Prima recunoaștere prin Legea Nr. 883 din 1946

Odată cu încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale (1945), s-a început procesul de instaurare a regimului comunist în România, timp în care trupele armatei roșii au staționat pe teritoriul țării vreme de peste un deceniu (1945-1958). Procesul a durat doi ani și s-a finalizat cu proclamarea Republicii Populare Române, la 30 decembrie 1947. Una dintre etapele acestuia a presupus și existența unui guvern procomunist, investit la presiunile Uniunii Sovietice prin adjunctul ministrului de externe, Andrei Ianuarievici Vișinski⁵, la 6 martie 1945⁶, și format din Blocului Partidelor-Democratice (B.P.D.), compus din comuniști, social-democrați, membri ai Frontului Plugarilor, ai Uniunii Populare Maghiare, disidenți din partidele istorice (Gheorghe Tătărescu, Anton Alexandrescu), sindicatele și alte organizații⁷. Primul guvern Petru Groza (6 martie 1945 – 30 noiembrie 1946)⁸ „marca o schimbare de regim, deoarece forța politică decisivă era P[artidul].C[omunist].R[omân]., care urmărea lichidarea adversarilor politici și instaurarea unor structuri de tip sovietic în România”⁹. După greva regală (august 1945 – ianuarie 1946) și la presiuni externe, în ianuarie 1946 au fost cooptați în guvern câte un reprezentant de la Partidul Național Liberal și de la Partidul Național Țărănesc, primind astfel, în februarie, recunoașterea guvernului de către Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Noul guvern a fraudat alegerile parlamentare (1946), a eliminat opoziția politică (1947) și a abolit monarhia (1947), îndeplinindu-și cu succes menirea de a aservi Statul Român intereselor Uniunii Sovietice.

În acest context, Guvernul Groza, instalat prin „pumnul lui Vișinski”¹⁰, a fost primul Consiliu de Miniștri, după cum se numea în epocă, care a acordat creștinilor după Evangheliile statutul oficial de cult prin *Legea Nr.*

5 Andrei Ianuarievici Vișinski (1833-1954), diplomat rus de origine poloneză, ministru al Afacerilor Externe a URSS (1949-1953).

6 Ioan Scurtu (coord.), *România. Viața politică în documente 1945*, Arhivele Statului din România, București, 1994, pp. 183-184.

7 Ioan Scurtu, *Istoria contemporană a României (1918-2003)*, Editura Fundației România de Măine, București, 2003, p. 107.

8 Stelian Neagoe, *Istoria Guvernelor României de la începuturi (1859) până în zilele noastre (2012)*, Ediția a III-a, definitivă, București, Editura Machiavelli, 2013, pp. 175-178.

9 Ioan Scurtu, *Istoria Contemporană a României*, p. 108.

10 Vezi Adrian Grigoriopol, *Călău și diplomat. Vișinski, pumnul lui Stalin în România*, București, Editura Continent XXI, 1997.

883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelia din România, publicată în „Monitorul Oficial” la 9 noiembrie 1946:

Art. I. Asociația Religioasă a Creștinilor după Evanghelia, cu sediul în Ploiești, str. Cheia Nr. 18, este cult recunoscut în Statul Român, sub denumirea de „Cultul Creștin după Evanghelia din România”, bucurându-se de deplină libertate de manifestare religioasă și având aceleași drepturi și obligațiuni ca și celelalte culte recunoscute.¹¹

După ce a primit avizele favorabile din partea Consiliului de Miniștri și a Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, legea a fost aprobată pe 7 noiembrie, semnată de Regele Mihai¹², în calitate de suveran al țării, și contrasemnată de Petru Groza, în calitate de președinte al Consiliului de Miniștri (prim-ministru al Guvernului) și de ministru ad-interim la culte.

Recunoașterea unui nou cult s-a făcut în baza *Legii pentru regimul general al cultelor*, promulgată la 22 aprilie 1928:

Art. 22. Culte noi pot fi recunoscute în stat dacă confesiunea de credință și principiile lor religioase morale nu vor fi potrivnice ordinii publice, bunelor moravuri și legilor țării și dacă sistemul lor de organizare, conducere și administrare va fi în conformitate cu dispozițiunile legii de față.

Pentru obținerea recunoașterii, ele vor trebui să prezinte Ministerului Cultelor un statut, cuprinzând confesiunea de credință, principiile religioase morale și sistemul de organizare, conducere și administrare, care statut, după ce va fi examinat de Ministerul Cultelor, va fi supus aprobării Corpurilor legiuitoare.

Recunoașterea dată unui cult nou poate fi revocată, pe aceeași cale, dacă organele, corporațiile și membrii săi contravin în mod fățiș dispozițiilor acestei legi și ale statutului aprobat.¹³

11 *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelia din România*, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 261 din 09 noiembrie 1946, pp. 11776; Vezi și Bogdan Emanuel Răduț (editor), *Din istoria creștinilor după Evanghelia. Culegere de documente*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013, pp. 73-75; Bogdan Emanuel Răduț, *Legea nr. 883/1946 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelia din România: context, conținut și consecințe*, în „Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice”, Vol. 3, Nr. 2, 2016, pp. 107-118.

12 Mihai I al României (1921-2017), Rege al României (1937-1930, 1940-1947).

13 *Legea Nr. 54 pentru regimul general al cultelor*, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 89 din 22 aprilie 1928, pp. 331-337 (3607-3613).

Conținutul legii, așa cum este publicat în „Monitorul Oficial”, are trei segmente: Legea propriu zisă cu numărul și semnăturile aferente, raportul ministrului cultelor de susținere a recunoașterii Cultului Creștin după Evanghelie din România și Statutul Cultului, care reglementa organizarea și funcționarea acestuia.

În privința textului legii, acesta conține șase articole, cu prevederi importante și necesare pentru creștinii după Evanghelie. În primul articol, „Asociația Religioasă a Creștinilor după Evanghelie” a devenit „Cultul Creștin după Evanghelie din România”. Noua situație a avut două roluri. Pe de o parte, a reprezentat finalul eforturilor pentru recunoașterea cultică, devenind un cult care se bucura de „aceleași drepturi și obligațiuni ca și celelalte culte recunoscute”. Prin aceasta, creștinii după Evanghelie au fost așezați, oarecum, pe picior de egalitate cu celelalte culte recunoscute deja. Iar această nouă realitate îi scutea de abuzurile la care au fost supuși în trecut. Pe de cealaltă parte, a venit și în sprijinul dorinței de libertate religioasă, de organizare și de desfășurare în liniște a serviciilor cultice, fără presiuni externe sau iminente persecuții, precum în anii războiului. De aceea, și creștinii după Evanghelie se bucurau de „deplină libertate de manifestare religioasă”. În calitatea sa de delegat în Uniunea Adunărilor Creștine după Evanghelie, Alexandru Panaitescu¹⁴ a anunțat apariția Legii și faptul că, prin ea, „am fost recunoscuți cult”. De aceea, pentru informarea credincioșilor, fiecare adunare urma să primească o broșură cu Legea și Statutul¹⁵. În acea broșură, referitor la acest articol, el lămurirea credincioșii că, odată cu *Legea Nr. 883*, adunările creștine după Evanghelie „au ieșit de sub supravegherea Autorităților polițienești, deci nu se vor mai da tabele de membrii sau situații acestor Autorități”¹⁶. Prin aceasta se înțelege faptul că creștinii după Evanghelie nu mai trebuiau să fie monitorizați de Poliție, Jandarmerie sau Siguranță, așa cum fusese situația până atunci.

14 Alexandru Panaitescu (1899-1981), predicator ramura I din Ploiești. În casa sa, situată în strada Cheia nr. 18, a funcționat primul sediu al Uniunii Creștine după Evanghelie (1946-1958). A fost redactorul revistelor *Adevăr*, *Siguranță*, *Bucurie/Betania* (1931-1937) și *Creștinul* (1946-1947) și autorul unei solide *Concordanțe Biblice* în limba română (Editura Lumina Lumii, 1973). Vreme îndelungată a fost în Delegația Adunărilor Creștine după Evanghelie, sub diverse poziții (1933-1957).

15 A[l]exandru]. Panaitescu, *Către frați*, în „*Creștinul*”, Organ al Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul XV, Nr. 11, Noiembrie, 1946, p. 12.

16 Idem, *Câteva lămuriri*, în *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România precum și Statutul de organizare*, Tip. „Presa” D. Andreescu, Calea Plevnei Nr. 46, f.l., f.a., p. 14.

În al doilea articol s-a aprobat Mărturisirea de credință și Statutul de organizare al Cultului Creștin după Evanghelie, publicându-le în Monitorul Oficial „odată cu prezentul decret-lege”. Iar articolele III și IV stabileau faptul că adunările locale și Uniunea Adunărilor Creștine după Evanghelie din România, înființată juridic atunci, „sunt persoane juridice de drept public”, care pot deține bunuri imobile. Faptul că adunărilor locale și Uniunea aveau personalitate juridică le-a permis trecerea tuturor bunurilor mobile și imobile în proprietatea cultului. Pentru aceasta era nevoie ca „adunarea locală să aibă autorizația de funcționare eliberată de către Uniune (Delegație), în care sunt notați reprezentanții adunării locale”¹⁷. Articolul V prevedea că „Statul Român nu va acorda niciun fel de ajutoare sau subvenții bănești pentru întreținerea Cultului Creștin după Evanghelie și a instituțiilor sale sau pentru salarizarea personalului său”, în conformitate cu articolele 30-32 din *Legea pentru regimul general al cultelor din 1928*¹⁸. Prin aceasta, Cultul Creștin după Evanghelie era autonom și independent financiar, autosusținându-se din contribuțiile și donațiile credincioșilor. În încheiere, noua lege abroga „orice dispozițiuni contrare decretului-lege de față” (articolul VI).

Legea a fost însoțită de raportul ministrului cultelor¹⁹, portofoliu ocupat interimar de Petru Groza, după demiterea Pr. Constantin Burducea²⁰ și

17 *Ibidem*, p. 15.

18 *Legea Nr. 54 pentru regimul general al cultelor*, pp. 331-337 (3607-3613).

19 *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România*, p. 11776. Vezi și Bogdan Emanuel Răduț, *Raportul lui Petru Groza despre Creștinii după Evanghelie*, în „Calea Credinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie din România, Nr. 382, mai-iulie, 2012, pp. 10-11.

20 Constantin Burducea, preot ortodox. Sursele despre ministeriatul lui Constantin Burducea sunt contradictorii. Unii afirmă că și-a dus la capăt mandatul, între 06 martie 1945 și 29/30 noiembrie 1946. Gigel Florinel Știrbu (coordonator), *Viața religioasă în România*, Ediția a III-a, Volum realizat de Florin Frunză și Ștefan Ioniță, Ministerul Culturii și Cultelor, București, 2008, p. 91; Stelian Neagoe, *op.cit.*, p. 175. Alții afirmă că acesta a fost demis de Petru Groza în noiembrie 1946. Dumitru Manolache, *Ministrul Burducea, „când cu steaua când cu crucea”*, în „Misiunea”, Revista Centrului de cercetare a conlucrării Bisericii cu Armata României, „General Paul Teodorescu”, Anul 7, Nr. 1(7), 2020, p. 74. În același timp, alții susțin devansează demiterea lui mai devreme, în martie 1946. Adrian Nicolae Petcu, *Preotul Constantin Burducea – „când cu steaua, când cu crucea”*, în „Ziarul Lumina”, 11 ianuarie 2012, pe <https://ziarullumina.ro/societate/historica/preotul-constantin-burducea-cand-cu-steaua-cand-cu-crucea-73607.html>, accesat 18.07.2023; Dudu Velicu, *Biserica Ortodoxă în perioada sovietizării României. Însemnări*

interimatul lui Mihai Ralea²¹. Acest raport a fost înaintat regelui Mihai, pe 18 octombrie 1946, spre analiză și aprobare. Are aspectul unui adevărat excurs istoric, făcut din exterior, creștinilor după Evanghelie în România. Petru Groza a reușit să surprindă, într-un mod obiectiv, câteva aspecte importante din istoria, relativ scurtă atunci, a creștinilor după Evanghelie. În primul rând, a prezentat originile creștinilor după Evanghelie pe filiera elvețiană, cu contribuții din Anglia, Franța și Germania, datându-le corect în anul 1899. Prin aceasta s-a demonstrat că nu era o religie imperialistă adusă de americani, ci una de sorginte europeană. Apoi, prin exprimarea „a absorbit prin fuzionare și mișcarea Creștinilor după Scriptură”, prezintă realitatea existenței celor două ramuri la presiuni externe și nu din dorință internă, dar acceptată prin acord reciproc de ambele tabere (creștinii după Evanghelie și creștinii după Scriptură)²². Dar fuziunea s-a făcut pe principiul că cei mulți i-au acceptat în rândurile lor pe cei mai puțini. În cele din urmă, amintește și autorizarea inițială a creștinilor după Evanghelie ca asociație religioasă, statut sub care a funcționat în urma unor succesive decrete interbelice.

În baza acestor argumente, Petru Groza a constatat și a afirmat că „creștini după Evanghelie sunt destul de numeroși și sunt răspândiți și organizați în cea mai mare parte a țării” și că statutul lor „nu conține nimic ce ar putea aduce atingere ordinii publice, bunelor moravuri și legilor de organizare ale statului”. Având în vedere aceste considerente, Groza a propus recunoașterea și reglementarea creștinilor după Evanghelie pe principiul egalității, „așa cum s-a făcut și cu Asociațiile Religioase ale Creștinilor Bapțiști și Adventiști de ziua a șaptea”²³.

După raportul ministrului de resort a urmat publicarea Statului Cultului Creștin după Evanghelie din România²⁴. Semnat de Delegația Uniunii Adunărilor Creștine după Evanghelie, prin Alexandru Panaitescu

zilnice. I. 1945-1947, Ediție îngrijită de Alina Pavelescu, București, Arhivele Naționale ale României, 2021, pp. 115, 122-123.

21 Mihai/Mihail Ralea (1896-1964), eseist, filosof, psiholog, diplomat și om politic.

22 Gheorghe Oprea Teodorescu, Marin Ionescu, *Istoricul Adunărilor Creștine după Evanghelie din România (1899-1945)*, Ediție critică cu studiu introductiv, cronologie, indice și note de Bogdan Emanuel Răduț, Editura Sitech, Craiova, 2020, pp. 219-241.

23 *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România*, p. 11776.

24 *Ibidem*, pp. 11776-11778.

și Gheorghe Oprea Teodorescu²⁵, deși aceasta era mai mare²⁶, este primul statut de organizare internă a creștinilor după Evanghelie.

Statutul avea 15 articole grupate în trei capitole. Primul capitol – *Principii de credință și doctrină* – era format din articolele 1-3, cu mai multe subpuncte. În această introducere, se trec în revistă doctrinele majore ale creștinilor după Evanghelie, precum Biblia, Trinitatea, Jertfa Domnului Isus, Adunarea, Botezul²⁷, Cina Domnului, Răpirea Bisericii ș.a. Erau mai mult decât necesare și binevenite aceste principii doctrinare, tocmai pentru necunoscătorii din exterior ai credinței creștine după Evanghelie. Al doilea capitol – *Organizare și funcționare* – cuprinde patru segmente: A. *Adunarea locală* (Art. 4, al. a-t), B. *Uniunea și delegația* (Art. 5, al. a-l), C. *Bunurile materiale* (Art. 6-7) și D. *Privitor la autorități* (Art. 8-9). Aceste articole stabileau formarea și componența adunărilor locale, primirea personalității juridice de la 35 de membri în sus, conducerea adunărilor prin bătrâni (presbiteri), nesalarizarea lucrătorilor, interzicerea propagandei politice în adunare, alegerea Delegației Uniunii (formată din cinci membrii, trei activi și doi supleanți), scopul și activitatea Delegației, strângerea săptămânală a darurilor benevole de la credincioși (colecta) pentru diversele nevoi locale, supunerea față de autorități și depunerea jurământului (într-o formă stabilită de cult) ș.a. Cel de-al treilea și ultimul capitol – *Diverse* – încheie statutul prin șase articole generale (Art. 10-15). Acestea includeau: trăirea în pace cu celelalte confesiuni religioase, neatârănarea de vreo organizație sau denominație națională sau internațională, posibilitatea răspândirii învățaturii și doctrinei prin publicații periodice și neperiodice, posibilitatea înființării de instituții de învățământ sau așezăminte sociale și dreptul de a educa (catehiza) și nota copiii adunării.

Impactul pe care l-a avut decretul-lege a fost unul considerabil în evoluția creștinilor după Evanghelie în România, pentru că a implementat câteva realități neschimbate până în prezent. Din 1946, creștinii după

25 Gheorghe Oprea-Teodorescu (1895-1982), predicator ramura I din București și delegat al Cultului Creștin după Evanghelie din România (1946-1958).

26 La Conferința Generală din 10-12 iunie 1946 s-a ales Delegația Adunărilor, formată din Gheorghe Oprea Teodorescu, Tudor Popescu, David Teodorescu și Alexandru Panaitescu. *Știri*, în „Creștinul”, Organ al Adunărilor Creștine după Evanghelie, Anul XV, Nr. 1-3, Ianuarie-Martie, 1946, p. 30.

27 Având în vedere faptul că, în urma fuziunii din septembrie 1939, în Cult funcționa și ramura II (creștinii după Scriptură), în Statut se specifica faptul că aceștia botezau copiii mici, în contrast cu ramura I care practica botezul credinței, conștient, voluntar și la maturitate.

Evanghelie sunt cult, se organizează după un statut intern și au o Uniune, ca organ de reprezentare în raport cu terții. Din acel an, creștinii după Evanghelie sunt, și au rămas, cult recunoscut în România.

Legea Nr. 883/1946 a fost în vigoare doar patru ani, fiind înlocuită cu *Decretul Nr. 1203/1950*, care a asigurat continuitatea Cultului pentru următorii aproape șaiszeci de ani.

3. A doua recunoaștere prin Decretul Nr. 1203 din 1950

Cu doar o zi înainte de finalul anului 1947, pe 30 decembrie, Regele Mihai I a fost forțat să abdice, Monarhia din România a fost abolită și a fost proclamată Republica Populară Română, ca stat aservit intereselor Uniunii Sovietice. Comunismul a propagat ateismul și materialismul dialectic, neputând fi pe aceeași poziție cu creștinismul și cu dogmele ecleziastice, însuși Karl Marx considerând religia ca „opium pentru popor/opiumul popoarelor”, și văzând în ea o formă de alienare.

Regimul comunist a permis exista unui număr de numai paisprezece culte religioase. În afara acestora, toate celelalte au fost desființate și interzise, iar credincioșii lor au fost persecutați sub diferite forme. Nu a existat toleranță sau înțelegere pentru reaprobarea sau înființarea nici unui alt cult în afara celor paisprezece, și nici nu s-a admis existența vreunor asociații religioase, așa cum permitea legislația interbelică.

Bineînțeles că, potrivit cu noile realități socio-politice, regimul comunist a emis o nouă Lege a cultelor, prin *Decretul Nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase*, publicat în „Monitorul Oficial” din 4 august 1948. Acesta a avut putere de exercițiu vreme de 58 de ani (1948-2006), fiind înlocuit, destul recent, de actuala Lege a Cultelor.

Încercând să creioneze o libertate religioasă mai amplă decât în regimul precedent, dar una de fațadă, noua lege prevedea declarativ libertatea religioasă a cultelor:

Art. 1. Statul garantează libertatea conștiinței și libertatea religioasă pe tot cuprinsul României.

Oricine poate să aparțină oricărei religii sau să îmbrățișeze orice credință religioasă dacă exercițiul ei nu contravine Constituției, securității și ordinii publice sau bunelor moravuri. [...]

Art. 6. Cultele religioase sunt libere să se organizeze și pot funcționa liber dacă practicile și ritualul lor nu sunt contrare Constituției, securității sau ordinii publice și bunelor moravuri.

Art. 7. Cultele religioase se vor organiza după norme proprii, conform învățăturilor, canoanelor și tradițiilor lor, putând organiza potrivit aceluiași norme, așezăminte asociațiuni, ordine și congregațiuni. [...]

Art. 10. Credincioșii tuturor cultelor religioase sunt obligați a se supune legilor țării, a depune jurământul în forma și în cazurile prevăzute de lege și a face înscrierea actelor de stare civilă la oficiile de stare civilă în termen legal.²⁸

De asemenea, prevederile de mai sus nu au fost suficiente, ci Legea mai conținea și faptul că toate cultele trebuiau să fie recunoscute legal printr-un decret specific și individual:

Art. 13. Cultele religioase pentru a putea să se organizeze și să funcționeze, vor trebui să fie recunoscute prin decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale, dat la propunerea Guvernului, în urma recomandării ministrului cultelor.

În cazuri bine motivate se va putea retrage recunoașterea în același mod.

Art. 14. În vederea recunoașterii, fiecare cult religios va înainta, prin Ministerul Cultelor, spre examinare și aprobare, statutul său de organizare și funcționare, cuprinzând sistemul de organizare, conducere și administrare, însoțit de mărturisirea de credință respectivă.²⁹

Astfel că statul oferea *de jure* libertate de credință și de practică cultelor religioase, dar *de facto* această libertate a fost controlată, monitorizată, limitată în funcție de interesele și optica regimului comunist:

Noile limite impuse libertății de acțiune a Bisericilor au fost instituite prin Legea confesiunilor religioase, din 4 august 1948, care reducea numărul cultelor religioase recunoscute de la 60³⁰,

28 *Decretul Nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase*, în „Monitorul Oficial al României”, Nr. 178 din 4 august 1948, pp. 2-3 (6392-6393).

29 *Ibidem*, p. 3 (6393).

30 Nu cunoaștem sursa pe baza căruia reputatul istoric face această afirmație, dar este una greșită, pentru că Legea Cultelor din 1928 a permis existența, potrivit art. 21, a doar nouă culte [Biserica Ortodoxă Română, Cultul român greco-catolic (unit), Cultul catolic (de rit latin, grec-rutean și armean), Cultul reformat (calvin), Cultul evanghelic-luteran, Cultul unitarian, Cultul armean-gregorian, Cultul mozaic (cu diferitele sale rituri), Cultul mahomedan] și în baza art. 24, a doar trei asociații religioase (baptiștii, adventiștii de ziua a șaptea și creștinii după Evanghelie).

cum stabilise legea din 1928, la 14. Controlul activității tuturor Bisericilor din țară era atribuit Ministerului Cultelor (reorganizat în 1957 ca Departamentul al Cultelor). Chiar dacă era anunțată de la început garantarea „libertății conștiinței și religiei” (articolul 1), aceasta era strict limitată de o prevedere ambiguă, conform căreia practicarea religiei trebuie să fie în concordanță cu Constituția, securitatea internă, ordinea publică și morala (articolele 6 și 7). Recunoașterea legală a cultului putea fi revocată în orice moment (articolul 13). Restricții similare derivau din articolul 32, care stipula „preoții care au atitudini antidemocratice pot fi privați temporar sau permanent de salariul plătit de stat”. Li se solicita tuturor confesiunilor să trimită spre aprobare la Ministerul Cultelor câte un statut care să regularizeze activitățile în conformitate cu legile statului; în schimb, Ministerul urma să plătească salarii pentru clerul confesiunilor recunoscute.³¹

După promulgarea Legii, în următorii doi ani s-a trecut la aplicarea ei prin decrete de recunoaștere emise de Prezidiul Marii Adunări Naționale, ce reprezenta forul legislativ din perioada comunistă:

Între anii 1949-1950, prin decrete ale Prezidiului Marii Adunări Naționale, au fost recunoscute statutele de organizare și funcționare a 13 culte (ortodox, reformat, evanghelic c.a., evanghelic luteran s.p., unitarian, mozaic, armean, musulman, creștin de rit vechi, baptist, adventist, creștin după evangheliile și penticostal); nu a fost recunoscut statutul prezentat de Biserica Romano-Catolică³², iar Biserica Greco-Catolică a fost desființată.³³

În privința recunoașterii Cultului Creștin după Evangheliile, la patru ani după primirea statutului de cult, aceasta a venit în bloc cu încă trei culte, în timpul celui de-al patrulea și ultimul guvern Petru Groza (15 aprilie 1948 – 2 iunie 1952)³⁴. În urma referatului ministrului Cultelor și Instruc-

31 Dennis Deletant, *Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc (1948-1965)*, Iași, Editura Polirom, 2001, p. 77.

32 Deși statutul nu a fost recunoscut, Biserica Romano-Catolică a fost „un cult tolerat cu o elită decapitată”. Carmen Chivu-Dușă, *Culte din România între prigonire și colaborare*, Iași, Editura Polirom, 2007, p. 17.

33 *Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Statutele cultelor religioase din România*, Ediție îngrijită de Florin Frunză, Ștefan Ioniță și Gigel-Sorinel Știrbu, Ministerul Culturii și Cultelor, București, 2008, p. 4.

34 Stelian Neagoe, *op.cit.*, pp. 185-192.

țiunii Publice, Stanciu Stoian³⁵, la 14 noiembrie 1950, Marea Adunare Națională a emis *Decretul Nr. 1203*, nepublicat în „Monitorul Oficial”. Acesta reconfirmă statutul de cult al creștinilor după Evanghelie, al baptiștilor și al adventiștilor de ziua a șaptea, și stabilea statutul de cult pentru pentecostali:

Art. I. Statutul de organizare și funcționare al cultului creștin baptist din Republica Populară Română, statutul de organizare și funcționare al cultului creștin adventist de ziua a șaptea din Republica Populară Română și statutul cultului creștin după Evanghelie din Republica Populară Română se aprobă.

Art. II. Cultul Penticostal sau Biserica lui Dumnezeu apostolică din Republica Populară Română, se recunoaște și statutul de organizare și funcționare al cultului penticostal sau Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Republica Populară Română, se aprobă.³⁶

Și de data aceasta, odată cu decretul amintit s-a aprobat și *Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Populară Română*. Acesta avea 14 articole, structurate în cinci secțiuni. Prima secțiune, fiind și cea mai amplă, se ocupă cu *Comunitatea (Adunarea locală)* în Art. 1, al. a-p. *Uniunea și delegația* sunt detaliate în Art. 2, al. a-m. Articolele 3-4 se referă la *Bunurile Materiale*, iar articolele 5-6 *Privitor la autorități*. Restul articolelor (7 la 14) se ocupă de *Diverse*, și fac deseori referire la *Decretul Nr. 177/1948*. De asemenea se afirmă faptul că „Statutul de față se aplică în cadrul și în strictă conformitate cu Legea pentru Regimul General al Cultelor și Legea de organizare a Ministerului Cultelor” (Art. 14)³⁷. Statutul a fost depus spre aprobare în luna aprilie 1950, de către Alexandru Panaitescu, Gheorghe Oprea Teodorescu și Ștefan Azimioară³⁸. Ministerul, după ce l-a analizat, a constatat că „Panaitescu s-a conformat ceva mai mult observațiilor Ministerului Cultelor”³⁹. Cu

35 Stanciu Stoian (1900-1984), pedagog și deputat în Marea Adunare Națională, ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice (1947-1951).

36 *Decretul 1203/14 noiembrie 1950 în Legea și statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4*, București, Editura Ministerului Cultelor, 1951, p. 393.

37 *Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin după Evanghelie din R.P.R.*, în *Legea și statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4*, Editura Ministerului Cultelor, București, 1951, p. 433; *Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Populară Română*, Tip. Coop. „Gutenberg”, Splaiul Unirei, 181, fl., f.a., p. 11.

38 Ștefan Azimioară (1889-1980), predicator ramura II din București.

39 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), Fond Informativ, Dosar nr. 6406, Vol. 1, f. 244.

toate acestea, „după părerea lui Fârșerotu, inspector la Ministerul Cultelor, Creștinii după Evanghelie ar fi cei mai odioși și periculoși, susnumitul mai spune că s-a primit sarcina să elaboreze o nouă arondare a cultului Creștinilor după Evanghelie”⁴⁰. Această Delegație a demisionat⁴¹, și în locul ei a fost aleasă alta, cei trei semnatari au Statutului fiind: David Teodorescu⁴², Marin Ionescu⁴³ și Alexandru Alexandrescu⁴⁴.

Diferit de precedentul Statut, acesta a scos partea cu *Principii de doctrină și credință*, pe care a transformat-o într-o anexă, ca o formă de Mărturisirea de credință a creștinilor după Evanghelie⁴⁵, dar care nu apare în volumul publicat de Ministerul Cultelor cu statutele aprobate.

De asemenea, odată cu decretul de recunoaștere al Cultului s-a creat și Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice din Republica Populară Română, ce cuprindea Cultul Baptist, Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, Cultul Creștin după Evanghelie și Cultul Penticostal:

Art. IV. – Federalizarea hotărâtă de cultele arătate la art. 1 și 2 din prezentul Decret, cum și statutul de organizare și funcționare al Federației reprezentative a Cultelor Evanghelice recunoscute din Republica Populară Română, se aprobă.⁴⁶

Posibilitatea federalizării a fost prevăzută chiar și în Statutul Cultului, cu mențiunea că acesta urma să decidă și reprezentății Cultului în conducerea Federației:

Art. 12. – Cultul Creștin după Evanghelie din R.P.R. poate intra într-o Federație reprezentativă a Cultelor Evanghelice, constituită pe baza unui statut comun aprobat de autoritățile competente ale Statului.

40 *Ibidem*.

41 *Circulară către Adunări*, în „Calea Credinței”, Organ Oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul II, Octombrie, Noembrie și Decembrie, 1950, p. 23.

42 David Teodorescu (Toader, 1894-1981), predicator ramura I din Ploiești, membru în Delegația Adunărilor (1933-1958).

43 Marin Ionescu (1915-1993), predicator ramura I din București și delegat al Cultului Creștin după Evanghelie (1950-1958).

44 Alexandru Alexandrescu (1902-1975), predicator ramura II din București.

45 Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Ministerul Cultelor și Artelor. Direcția Studii, Dosar nr. 99/1951, ff. 12-13; *Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Populară Română*, pp. 13-15.

46 *Decretul 1203/14 noiembrie 1950*, p. 394.

Art. 13. – Delegația, împreună cu Sfatul Frățesc pe țară, numește și revocă delegația Cultului în Comitetul Federației Reprezentative a Cultelor Evanghelice.⁴⁷

Cu toată tevatura care s-a făcut în jurul ei, Federația a funcționat greoi și doar câțiva ani, proiectul fiind abandonat de autorități spre jumătatea anilor '50⁴⁸.

În oficiosul Cultului, credincioșii au fost anunțați despre aprobarea Statutului Cultului și cel al Federației, fiind și îndemnați să respecte noua orânduire și să trăiască în pace:

Cu prilejul acesta, aducem aminte fraților, cunoscutele cuvinte din Sf. Scriptură:

„...să fie supuși stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte și să fie gata să facă orice lucru bun”... „ceice au crezut pe Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni!” (Titu 3v. 1 și 8).

... Să nu uităm că suntem chemați să trăim pentru pacea cu toți oamenii, știind că numai în pace fiind, se pot înfăptui multe lucruri folositoare, în țară, ca de pildă: Planul de Stat, planul de electrificare a țării, precum și gospodăriile agricole colective prin cari se are în vedere ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii dela țară și dela orașe.

Iată pentru ce, în locul pe care-l are, fiecare să răspândească din beșug mireasmă de viață, nedându-se înapoi de la nicio măsură bună și folositoare luată de autoritățile noastre pămânești.⁴⁹

Conducătorii adunărilor, numiți „frații Bătrâni și cu răspundere în Adunări”, erau „rugați să citească în Adunări, această circulară”⁵⁰.

Decretul Nr. 1203/1950 a fost în vigoare vreme de îndelungată, 58 de ani, fiind înlocuit de *Legea Nr. 489 privind libertatea religioasă și regimul gene-*

47 *Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin după Evanghelie din R.P.R.*, p. 433; *Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Populară Română*, pp. 10-11.

48 Bogdan Emanuel Răduț, *Între controlul statului și libertatea religioasă: organizații interculturale în România secolelor XX-XXI*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință. Journal for freedom and conscience 2016”, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea, Dragoș Mușat, Ioan-Gheorghe Rotaru (coord.), Editura IarSic, Franța, 2016, pp. 436-450.

49 *Adaus la circulară*, în „Calea Credinței”, Organ Oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul II, Octombrie, Noembrie și Decembrie, 1950, p. 41. S-a păstrat ortografia și punctuația din original.

50 *Ibidem*.

ral al cultelor, din 28 decembrie 2006⁵¹, care a asigurat continuitatea Cultului, între timp devenit Biserica Creștină după Evanghelie din România⁵².

Concluzii

Precum și celelalte confesiuni din România, și creștinii după Evanghelie s-au supus cerințelor statului, indiferent de forma de guvernământ sau de regimul politic, și și-au prezentat principiile de credință și forma de organizare în memorii și statute. La rândul său, pe baza documentației elaborate la cerea autorităților în drept, statul i-a recunoscut cult.

Sușinători și promotori ai libertății religioase și de conștiință, și creștinii după Evanghelie s-au confruntat, pe de o parte, cu diferite sincope în procesul de obținere a statutului de cult, iar pe de cealaltă parte, odată obținut acest statut, s-au luptat să îl păstreze în ciuda vicisitudinilor regimurilor prin care au trecut.

În concluzie, de 77 de ani, creștinii după Evanghelie dețin statutul de cult religios în România – fie ea monarhică, comunistă sau democrată – alături de celelalte biserici și culte recunoscute în Statul Român și egal cu acestea.

Bibliografie

Arhive:

- Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Fond Informativ, Dosar nr. 6406, Vol. 1.
- Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Ministerul Cultelor și Artelor. Direcția Studii, Dosar nr. 99/1951.

Legislație:

- *Decizia Nr. 114.119 privind interzicerea activității unor asociațiuni religioase și reglementarea activității celor neinterzise*, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 193 din 24 august 1933.

51 *Legea Nr. 489 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor* în „Monitorul Oficial al României”, Nr. 11 din 8 ianuarie 2007, pp. 2-6.

52 *Ordin privind modificarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Creștine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2008*, în „Monitorul Oficial al României”, Anul 191 (XXXV), Nr. 494, Partea I, 7 iunie 2023, pp. 4-15.

- *Legea Nr. 54 pentru regimul general al cultelor*, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 89 din 22 aprilie 1928.
- *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România*, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 261 din 09 noiembrie 1946.
- *Decretul Nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase*, în „Monitorul Oficial al României”, Nr. 178 din 4 august 1948.
- *Legea Nr. 489 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor* în „Monitorul Oficial al României”, Nr. 11 din 8 ianuarie 2007.
- *Ordin privind modificarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Creștine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2008*, în „Monitorul Oficial al României”, Anul 191 (XXXV), Nr. 494, Partea I, 7 iunie 2008.
- *Legea Nr. 883 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România precum și Statutul de organizare*, Tip. „Presa” D. Andreescu, Calea Plevnei Nr. 46, f.l., f.a.
- *Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Statutele cultelor religioase din România*, Ediție îngrijită de Florin Frunză, Ștefan Ioniță și Gigel-Sorinel Știrbu, București, Ministerul Culturii și Cultelor, 2008.
- *Legea și statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4*, Editura Ministerului Cultelor, București, 1951.
- *Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Populară Română*, Tip. Coop. „Gutenberg”, Splaiul Unirei, 181, f.l., f.a., p. 11.

Volume:

- CHIVU-DUȚĂ, Carmen, *Culte din România între prigonire și colaborare*, Iași, Editura Polirom, 2007.
- DELETANT, Dennis, *Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc (1948-1965)*, Iași, Editura Polirom, 2001.
- OPREA Teodorescu, Gheorghe Oprea, Ionescu, Marin, *Istoricul Adunărilor Creștine după Evanghelie din România (1899-1945)*, Ediție critică cu studiu introductiv, cronologie, indice și note de Bogdan Emanuel Răduț, Craiova, Editura Sitech, 2020.
- RĂDUȚ, Bogdan Emanuel (ed.), *Din istoria creștinilor după Evanghelie. Culegere de documente*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013.

- SCURTU, Ioan (coord.), *România. Viața politică în documente 1945*, București, Arhivele Statului din România, 1994.
- SCURTU, Ioan, *Istoria contemporană a României (1918-2003)*, București, Editura Fundației România de Mâine, 2003.
- NEAGOE, Stelian, *Istoria Guvernelor României de la începuturi (1859) până în zilele noastre (2012)*, Ediția a III-a, definitivă, București, Editura Machiavelli, 2013.
- ȘTIRBU, Gigel Florinel (coord.), *Viața religioasă în România*, Ediția a III-a, Volum realizat de Florin Frunză și Ștefan Ioniță, Ministerul Culturii și Cultelor, București, 2008.
- VELICU, Dudu, *Biserica Ortodoxă în perioada sovietizării României. Însemnări zilnice. I. 1945-1947*, Ediție îngrijită de Alina Pavelescu, București, Arhivele Naționale ale României, 2021.

Studii și articole:

- *Adaus la circulară*, în „Calea Crediței”, Organ Oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul II, Octombrie, Noiembrie și Decembrie, 1950, p. 41.
- *Circulară către Adunări*, în „Calea Crediței”, Organ Oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul II, Octombrie, Noiembrie și Decembrie, 1950, p. 23.
- MANOLACHE, Dumitru, *Ministrul Burducea, „când cu steaua când cu crucea!”*, în „Misiunea”, Revista Centrului de cercetare a conlucrării Bisericii cu Armata României „General Paul Teodorescu”, Anul 7, Nr. 1(7), 2020, p. 74.
- PANAITESCU, A[lexandru], *Către frați*, în „Creștinul”, Organ al Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul XV, Nr. 11, Noiembrie, 1946, p. 12.
- PETCU, Adrian Nicolae, *Preotul Constantin Burducea – „când cu steaua, când cu crucea”*, în „Ziarul Lumina”, 11 ianuarie 2012, pe <https://ziarullumina.ro/societate/historica/preotul-constantin-burducea-cand-cu-steaua-cand-cu-crucea-73607.html>, accesat 18.07.2023.
- RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Legea nr. 883/1946 pentru recunoașterea și reglementarea Cultului Creștin după Evanghelie din România: context, conținut și consecințe*, în „Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice”, Vol. 3, Nr. 2, 2016, pp. 107-118.

- RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Reflecții privind impactul celui de-al doilea război mondial asupra Asociației Religioase „Creștinii după Evanghelie”*, în „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, Nr. 32, Editura Academiei Române, 2018, pp. 125-134.
- RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Raportul lui Petru Groza despre Creștinii după Evanghelie*, în „Calea Credenței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie din România, Nr. 382, mai-iulie, 2012, pp. 10-11.
- RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, *Între controlul statului și libertatea religioasă: organizații interculturale în România secolelor XX-XXI*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință. Journal for freedom and conscience 2016”, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea, Dragoș Mușat, Ioan-Gheorghe Rotaru (coord.), Editura IarSic, Franța, 2016, pp. 436-450.
- *Știri*, în „Creștinul”, Organ al Adunărilor Creștine după Evanghelie, Anul XV, Nr. 1-3, Ianuarie-Martie, 1946, p. 30.